

Geraldo Magalhães: um artista negro no pós-abolição (1878-1970)

Juliana da Conceição Pereira¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10701276

Resumo

Esse artigo tem como objetivo apresentar a trajetória artística do cantor negro Geraldo de Magalhães, cuja carreira se desenvolveu entre o final do século XIX e meados do século XX. Nascido na cidade de São Gabriel (RS), o artista mudou-se para o Rio de Janeiro e lá se constituiu como cantor de modinhas brasileiras. Geraldo Magalhães utilizou diferentes estratégias para se afirmar enquanto um artista respeitado. Chegou a se apresentar em palcos do Brasil, de Portugal e da França em um movimento pioneiro de circulação pelo mercado transnacional de entretenimentos. Desse modo, a partir da análise de documentação de imprensa do período consistindo em textos e fotografias, em diálogo com relatos de memorialistas, o trabalho investigará quais foram as estratégias acionadas pelo artista na construção de sua carreira. E objetiva ainda resgatar a história de um multiartista negro pouco abordado pela historiografia.

Palavras-chaves: Geraldo Magalhães; Músicos Negros; Teatro de Revista; Pós-Abolição.

Abstract

This article aims to present the artistic trajectory of the black singer Geraldo de Magalhães whose career developed between the end of the 19th century and the middle of the 20th century. Born in the city of São Gabriel (RS), the artist moved to Rio de Janeiro and there he established himself as a singer of Brazilian modinhas. Geraldo Magalhães used different strategies to establish himself as a respected artist. He performed on stages in Brazil, Portugal and France in a pioneering movement of circulation through the transnational entertainment market. Thus, from the investigation of press documentation of the period, consisting of texts and photographs, in dialogue with texts of memorialists, the work will investigate what were the strategies used by the artist and also aims to rescue the history of a black multi-artist that still appears little in historiographic approaches.

Keywords: Geraldo Magalhães; Black Musicians; Magazine Theatre; Post-Emancipation.

Introdução

No dia 2 de abril de 1900, na coluna “Palcos e Salões” do *Jornal do Brasil*, publicava-se a seguinte nota:

A enorme popularidade que este artista alcançou no pequeno tirocínio que tem do gênero a que se dedicou, prova à evidência a sua vocação e o seu mérito. É incontestavelmente uma das figuras mais simpáticas do elenco do Alcazar Parque, onde todas as noites renova o seu sucesso, repetindo três e mais vezes

¹ Doutora em História Social pelo PPGH-UFF com bolsa Capes. Mestre em História pela mesma instituição. Se graduou em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. jcpereira@id.uff.br

os seus números, a vivas instâncias do público, que o aplaude entusiasticamente. Estamos certos de que a recita que naquele teatrinho, hoje se realiza, em seu benefício, será uma verdadeira festa, a que devem concorrer com esplêndidas manifestações de apreço os seus numerosos amigos e admiradores, isto é, todos os *habitués* do Alcazar Parque.²

O artista de “enorme popularidade” era Geraldo Magalhães. E o trecho era um anúncio para uma festa artística em seu benefício. Os festivais eram apresentações dos artistas que tinham a renda voltada para a sua subsistência. Era comum nos festivais que aconteciam nos teatros a promoção de sorteio de brindes e a apresentação de um número de variedades com outros artistas conhecidos (FERRAZ, 2018). Acompanhada de um desenho do rosto do artista trajando terno e gravata borboleta, a nota traz vários elogios ao homenageado, o que era comum em textos desse gênero. Se atualmente o nome do artista não soa tão familiar para quem não conhece muito sobre história da música popular brasileira, para os moradores da cidade do Rio de Janeiro do final do século XIX, esse era um nome bastante conhecido.

Geraldo Magalhães era um multiartista. Nasceu na cidade de São Gabriel no Rio Grande do Sul e não se sabe ao certo sua data de nascimento. O memorialista Jota Efegê, em homenagem póstuma ao artista, afirma ter ele nascido em 31 de maio de 1878 e falecido em 1970, mas não consegui localizar dados mais concretos sobre essas datas. O que podemos afirmar é que entre o final do século XIX e o início do século XX, assim como outros artistas oriundos do sul do país, ele migrou para a cidade do Rio de Janeiro e ali conseguiu estabelecer uma carreira artística (PEREIRA, 2022). Em 1899, os jornais anunciavam a venda do livro *O Cantor de Modinhas Brasileiras* que reunia os repertórios do cantor Eduardo das Neves e do barítono Geraldo de Magalhães.³ O que indica que, nesse período, certamente Geraldo não era um recém-chegado na cidade do Rio.

Para artistas de diferentes origens, o Rio de Janeiro se configurava como uma cidade com diversas oportunidades de trabalho. Com várias casas de entretenimento e público cada vez mais diversos, a cidade foi se tornando um importante polo do circuito de diversões. Cabe ressaltar que os anos iniciais da Primeira República foram palco de intensas transformações de natureza econômica, social, política, urbana e cultural e que causariam agitação e euforia na cidade. No contexto carioca, homens e mulheres negros acionaram diferentes estratégias para serem reconhecidos como cidadãos e se afastarem dos estereótipos raciais que lhes eram conferidos (BUTLER, 2014).

Nesse período, já eram bem populares os chopes e cafés cantantes. Esses eram espaços que, além da venda de comida e bebida, tinham um pequeno palco para a exibição de números de canto de artistas populares (TINHORÃO, 2005). Foi justamente nesse espaço que artistas como

² “Geraldo de Magalhães”. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 2 de abril de 1903, p. 3.

³ *O Paiz*, Rio de Janeiro, 5 de maio de 1899, p. 5

Geraldo puderam começar suas carreiras. Luiz Edmundo, em livro memorialista, afirma que “Geraldo, que começou a vida cantando nos chopes-berrantes do Passeio Público e Rua do Lavradio, é dos mais queridos dos cantores nacionais do seu tempo” (EDMUNDO, 1957, p. 297). Os artistas que se destacavam nesses espaços até conseguiam ser contratados pelos empresários para se apresentarem em casas de espetáculos maiores.

No ano de 1900, podemos ver o nome de Geraldo em algumas publicidades dessas casas maiores como o Moulin Rouge, o Passeio Público e o Casino. Em junho desse mesmo ano, sua fotografia era publicada como parte do elenco do Alcazar Parque, localizado na Lapa.⁴ Ali também se apresentava a artista Plácida dos Santos, uma mulher negra também vinda do sul do país. O repertório de Geraldo contava com modinhas nacionais e fados portugueses.⁵ A potente extensão de sua voz de barítono era notada e elogiada por diferentes sujeitos. O cronista Vagalume em um de seus textos para a coluna “Ecos Noturnos”, que se voltava para os acontecimentos da madrugada carioca, afirmava que “fomos até o Passeio Público ouvir a voz magnífica do Geraldo de Magalhães” (PEREIRA & COSTA, 2018, p.267). A voz do artista era unanimidade entre seus contemporâneos, mas somavam-se a ela outros aspectos performáticos, essenciais para a indústria de espetáculos desse período, que garantiram sua ascensão artística.

Ao longo de sua carreira, Geraldo Magalhães foi contratado para trabalhar em várias casas de espetáculo e na indústria fonográfica. Ao traçar sua trajetória, fica evidente um dinamismo performático que aponta para a multiplicidade de estratégias acionadas por artistas negros para conseguirem se afirmar naquele mercado de entretenimento. Importante perceber também que, como demonstra Pedro Aragão (2016), artistas como Geraldo Magalhães – intérprete associado ao contexto do teatro de revista – participaram “ativamente na construção de um imaginário sonoro” transnacional (ARAGÃO, 2016, p.90).

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo, a partir da trajetória de Geraldo Magalhães, entender como essa primeira geração de artistas negros explorou e adotou uma multiplicidade de estratégias para estabelecerem suas carreiras e serem reconhecidos como artistas respeitados em um espaço social de reprodução de racismo e das “máximas sobre a inferioridade racial de africanos e seus descendentes”. (ABREU, 2017). Seguindo as sugestões de Paul Gilroy, de que os músicos negros devem ser percebidos como agentes políticos por utilizarem sua produção como possibilidade de questionamento das estruturas de poder e dominação, buscaremos também entender como esses aspectos aparecem na carreira de Geraldo Magalhães (GILROY, 2001).

⁴*Revista da Semana*, Rio de Janeiro, 10 de junho de 1900, p. 7.

⁵*Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 30 de julho de 1902, p. 6.

As informações sobre a vida e a carreira desses primeiros artistas costumam ser fragmentadas, de modo que o melhor caminho para entender essas disputas e negociações é por meio dos jornais e revistas especializadas da época. Desse modo, o artigo se debruça sobre tais documentos, entendendo o caráter polifônico e polissêmico de fontes como essas. (PEREIRA, 2016). Esses artistas também foram descritos em textos de memorialistas que também serão analisados aqui em cruzamento com os jornais. Ao falar de Geraldo Magalhães, objetivamos ainda resgatar a história de um multiartista negro pouco abordado pela historiografia.

A formação da dupla *Os Geraldos*

Geraldo Magalhães já era conhecido do público carioca quando começou a se apresentar em dupla com outras artistas. Não sabemos os motivos que levaram Geraldo a optar por renunciar a uma carreira individual que já tinha êxito e juntar-se com outras artistas em suas apresentações, construindo assim uma identidade artística coletiva.

As mulheres que fizeram par com Geraldo geralmente eram identificadas nos jornais como dançarinas ou atrizes, mas todas cantavam juntamente com ele. A primeira artista de que temos notícia de se apresentar com o cantor foi a castelhana Margherite. Nas publicidades do Alcazar Parque, anunciava-se com entusiasmo o *Dueto do Buraco* cantado pela dupla.⁶ Mas a parceria não se estendeu. Foi bem pontual e Geraldo Magalhães seguiu fazendo suas apresentações individuais.

A partir do ano de 1905, nos jornais, o nome de Geraldo começava a aparecer ao lado de Nina Teixeira. Nascida em Porto Alegre, provavelmente no final do século XIX, Antonina Teixeira, conhecida pelo apelido de Nina, foi uma cantora e dançarina. Temos poucas informações sobre a trajetória de vida da artista. As notícias sobre a jovem se concentram sempre em sua parceria com Geraldo.

Conhecidos pela alcunha de “Os Geraldos”, as primeiras apresentações da dupla foram na casa de espetáculos Maison Moderne e envolviam números de canto e dança. A dupla de fato fez sucesso, estavam constantemente nas colunas teatrais e sempre recebiam elogios. Além disso, fizeram diversas turnês pelo Brasil e para as cidades do Porto, de Lisboa, Paris e Buenos Aires.

O repertório da dupla era formado por diferentes ritmos como modinhas nacionais e fados portugueses, mas o maxixe era o mais comentado pelos articulistas. Na *Gazeta de Notícias*, em uma matéria sobre o maxixe em Paris, afirmava-se que

Ora os Geraldos, tanto o Geraldo como a Antonina, fartaram-se das glórias entre nós e partiram por esse mundo além. Primeiro, correram os Estados, depois tiveram a ambição de ver “algo de nuevo” e tomaram passagem num transatlântico e foram até a Europa. Foi um sucesso! Os dois brasileiros, com a

⁶ O *Paiç*, Rio de Janeiro, 18 de março de 1900, p. 4; *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 21 de março de 1900, p. 4.

dança, nacional conquistaram, — as plateias, popularizaram-se. Os ingleses, os “spleeneticos” ingleses, soltaram ohs! admirativos e entusiasmados.

Em França os “snobs” deliravam e na Espanha o triunfo passou além da raia do entusiasmo dos compatriotas de Cervantes pelas “malaguenas” e pelas “seguidillas” (...).

A dança langorosa e sensual triunfou em todos os climas europeus (...) Agora os Geraldos estão em Portugal, fazendo um verdadeiro furor.⁷

O trecho possui informações valiosas sobre a percepção dos trânsitos do maxixe na Europa. A narrativa é construída com certo entusiasmo de que a “nossa dança nacional” teria conquistado as plateias europeias. E chama a atenção a importância atribuída aos Geraldos nesse processo, como divulgadores do maxixe em diferentes circuitos artísticos. A nota também sugere que a turnê dos Geraldos não foi patrocinada por nenhuma companhia teatral, mas que a dupla, ciente da importância de explorar outros contextos, utilizou dos próprios recursos para financiar a viagem.

Além das apresentações nos palcos, Geraldo Magalhães e Nina Teixeira também se fizeram presentes na indústria fonográfica. Dentre as gravações, estão muitas canções, como o *Corta Jaca* de Chiquinha Gonzaga, e os sucessos *No bico da Chaleira*, *Vem cá, Mulata!*, *Fado Liró*, entre muitas outras. Além de composições cuja autoria foi atribuída ao artista como *Samba Africano*, *Art Nouveau*, *Saudades da Terra e Sertaneja*.

Também foi gravada pela dupla a paródia *A Crítica ao maxixe francês*. A autoria da música e da letra é desconhecida. O título é direto e já ilustra a intenção dos artistas. Os fragmentos a que tivemos acesso sugerem o modo como o compositor e os intérpretes percebiam e se posicionavam em relação ao maxixe francês. Na canção, o maxixe na França apresentava-se como uma grande pilhéria

Lá na capital da França
Onde o progresso avança
Não há francês que não capriche
Em dançar [o belo] maxixe

(...)

Se você quer agora
Vamos lá sem demora
O bom francês [nos recitar]
Na valsa vão maxixar,
Na valsa vão maxixar.

Só não se vêem exóticos
Com o seu [passo sólido]

⁷ *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1909, p. 3.

Dançando a valsa ao grande afã
Mas [decidindo/se sentindo] o cangá⁸

A música, gravada em 1909 pela Odeon para a Casa Edison, era uma paródia em que o compositor falava sobre o “falso maxixe” francês. No refrão, era incluída a melodia da música francesa *La Mattchiche*.⁹

Durante a música, os intérpretes satirizam os franceses com frases em francês, como “*madame, c’est très bon*”, “*c’est très bon, madame. Magnifique!!!*”, pronunciadas nos intervalos. Chama a atenção que ainda que fossem de onde “o progresso avança”, e que até caprichassem na dança, os intérpretes apontam a incapacidade do povo francês em fazê-lo. O passo era sólido e o requebrado era desajeitado se tornando chacota, como cantavam os Geraldos: “em riso transformava o piso”. No entanto, embora ridicularizados, os franceses não se viam como exóticos. O verso cantarolado por Geraldo Magalhães evidencia como as narrativas sobre as práticas dançantes circulavam em vários ambientes e eram disputadas por diferentes atores sociais.

A gravação em disco também é um elemento importante na vida desses artistas. Além de ser uma expressão artística, ali eles manifestaram “seus elementos identitários e suas leituras sobre a vida política e social” (DANTAS, 2016), podendo perceber nisso um espaço de exercício de cidadania. Ao refletir sobre a trajetória artística de outro músico, Eduardo das Neves, contemporâneo a Geraldo Magalhães, Martha Abreu (2017) traz uma afirmação que contribui muito para reflexão que propomos:

Os lundus talvez conferissem a [Eduardo] das Neves reais possibilidade de sucesso e aplauso, ao mesmo tempo em que permitiam, em função de sua intensa polissemia, a subversão dos tradicionais papéis atribuídos aos negros. (ABREU, 2017)

Evidente que artistas negros como Geraldo Magalhães e Eduardo das Neves não estavam livres das imagens preconceituosas de inferiorização da população negra, mas eles utilizaram o palco e suas carreiras para mostrarem-se como sujeitos negros, modernos, talentosos e cidadãos brasileiros (PEREIRA, 2022).

Nina Teixeira e Geraldo Magalhães separaram a dupla no ano de 1910. Nos jornais, pouco se falou sobre os motivos. No periódico *A Notícia*, ao se debruçar sobre o assunto em uma coluna na primeira página, afirmava-se que

O público aqui estava acostumado a aplaudir a outra Geralda, a Nina, uma morena do Rio Grande do Sul, esperta e viva, que com o Geraldo fazia um *duo*

⁸ A transcrição completa da letra da música foi encontrada no trabalho de Nancy Aparecida Alves. Algumas partes foram corrigidas por mim após escutar a música. A canção possui trechos ininteligíveis, assinalados em colchetes. Ver: ALVES, Nancy Aparecida. *A França na música popular brasileira do século XX: visões e impressões de sambistas e chansonniers*. 2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

⁹ Os Geraldos. Crítica ao maxixe Francês, 1909.

genuinamente brasileiro. O duo veio agora alterado... A Nina, depois de estar em Paris e de ter feito mais uma vez a Europa curvar-se ante o Brasil, chegou ao Pará e encontrou um seringueiro rico, muito rico (não há como a alta do preço da borracha) que logo a convenceu das vantagens de não ser duetista... A Nina relutou a princípio, mas a borracha subia tanto que ela um belo dia mandou o Geraldo cantar sozinho.¹⁰

Com o tom de pilhéria, a notícia usa metáforas de cunho sexual para justificar a separação da dupla. Longe de ser uma exceção, publicações que misturavam comicidade e sensualidade, facilmente eram encontradas quando se tratava da vida pessoal de artistas mulheres. Constantemente, as mulheres que atuavam tinham sua honestidade posta em xeque (REIS, 1999).

Nina também é descrita como interesseira. Uma mulher que abandona sua carreira em detrimento de um seringueiro “rico, muito rico”. Publicações como essa vinham afinados com as teorias raciais que trabalhavam a ideia de que a mestiçagem era responsável por supostos prejuízos físicos e morais, depositavam sobre as mulheres negras e mestiças uma série de estereótipos como a inclinação a emoções pueris, e a uma natureza mais propensa ao erotismo.

Em outro texto que dialogava muito com a publicada n’*A Notícia*, afirmava-se que:

O público de S. Paulo conhece com certeza ‘Os Geraldos’, um casal de cançonetistas ‘morenos’, que já esteve em S. Paulo e já foi aplaudido em Paris... Os Geraldos estão de novo no Rio, chegaram há dias, mas não vieram... na íntegra. O Geraldo é o mesmo Geraldo, aquele homenzarrão deste tamanho, com um vozeirão deste tamanho, com ares de ‘atração mundial’ e uma pretensão também deste tamanho!... A ‘Geralda’, porém, não é a Geralda. Isto é: a companheira que agora faz o duo com o ‘barítono nacional’ não é a mesma: é outra e muito diferente. Houve uma mutação à vista no Pará, depois do sucesso de Lisboa e de Paris... A duetista que S. Paulo e o Rio conhecem é a Nina, uma rio-grandense do sul, morena cor de jambo, de olhos maliciosos e vivos, que tanto brilho dava à ‘pose’ do Geraldo.¹¹

Publicada no *Correio Paulistano*, a notícia também cita a suposta história do seringueiro recheada de frases de duplo sentido. No trecho selecionado, chama a atenção que os cançonetistas são descritos como morenos, mas o termo aparece entre aspas. A afirmação de que Nina Teixeira tinha “olhos maliciosos” remete à ideia de uma suposta sensualidade que se consolidou na definição do estereótipo da mulata no palco (CARVALHO, 2016). Essa qualificação era constantemente utilizada em textos sobre artistas negras ou para descrever alguma personagem caracterizada como mulata.

Já para Geraldo, percebe-se que para além da descrição física, o talento vocal também aparece na narrativa. Esse vem acompanhado de uma crítica ao comportamento do artista. Essa

¹⁰*A Notícia*, Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1911, p. 1.

¹¹ ‘Os Geraldos’. *Correio Paulistano*, São Paulo, 5 de janeiro de 1911, p. 1.

suposta “pretensão” citada vai aparecer em muitas outras narrativas sobre o barítono, e analisaremos mais à frente.

Ao se separar de Geraldo Magalhães, Nina Teixeira desaparece dos holofotes. Não encontramos nenhuma citação a ela atuando em casas de espetáculos após o ano de 1910. As informações sobre a artista, que já eram escassas, se perdem. O caso é ilustrativo de como a vida artística era atravessada por opressões de diversas naturezas. Nina Teixeira, como uma mulher negra, foi sendo apagada das narrativas. Será que o mesmo teria acontecido se fosse Geraldo quem tivesse escolhido se afastar da dupla?

Nos primeiros meses do ano de 1910, Geraldo Magalhães começa a parceria com a atriz portuguesa Alda Soares.¹² A dupla começa a ser apresentada nos jornais como “lusu-brasileira”. Os dois artistas se conheceram na Companhia Ruas do Teatro Apolo de Lisboa. Geraldo foi contratado pela companhia quando fazia turnê em Portugal e Alda já era uma das atrizes que compunham o grupo.¹³ Assim, ela passa a fazer par com Geraldo, apresentando-se pela companhia, mas agora como parte d’Os Geraldos. Alda era uma mulher branca e é interessante como em nenhum dos jornais sua cor era descrita, mulheres brancas eram apenas “mulheres”. Como artistas, elas não deixavam de ser objetificadas, ainda com menor frequência que as mulheres negras.

Ao chegar ao Brasil com Geraldo e se apresentar na dupla, era definida nos jornais apenas como uma senhorita de “voz fraca e talvez mesmo um tanto áspera”¹⁴. Mas, não demorou muito para que caísse nas graças dos críticos que celebravam constantemente sua presença nas apresentações. Ao lado de Alda, Geraldo não era mais descrito como “mulato” ou “moreno”; era apenas qualificado como luso-brasileiro.

A parceria entre Geraldo Magalhães e Alda Soares foi para além dos palcos. Os dois se casaram em Lisboa no ano de 1915, e o casamento saiu nas colunas sociais de vários jornais do Brasil.¹⁵ A dupla se dividia entre Brasil e Portugal. Foram várias as turnês realizadas em Paris, Lisboa e “nas possessões da África”¹⁶. Quando estavam em terras brasileiras apresentavam-se em diferentes cidades do país. Os espetáculos contavam com números de música e dança, e geralmente a dupla contratava um pianista para acompanhar suas apresentações.¹⁷

Juntamente com Alda, Geraldo Magalhães também se aventurou na encenação teatral. Em maio de 1916, em viagem ao Brasil, os jornais anunciavam que “pela primeira vez” o público

¹² “Notas e Reclames”. *A Imprensa*, Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1910, p. 2; “Teatros”. *O Século*, Rio de Janeiro, 10 de maio de 1910, p. 3.

¹³ “Teatros”. *O Século*, Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1910, p. 3; “Palcos e cinema”. *A Imprensa*, Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1910, p. 3.

¹⁴ “Palcos e cinema”. *A Imprensa*, Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1910, p. 3.

¹⁵ *Gazeta de Notícias*, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1916, p. 4.

¹⁶ *A Noite*, Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1924, p. 5.

¹⁷ *A Federação*, Porto Alegre, 27 de março de 1915, p. 3.

assistiria a Geraldo atuar em uma revista. Tratava-se de uma montagem luso-brasileira denominada *Fado e Maxixe* de autoria de João Phoca e André Brum.¹⁸ As gravações em disco para a Odeon também faziam parte das atividades realizadas pela dupla.

De acordo com as notas biográficas sobre Geraldo Magalhães, na década de 1930, a dupla passou a residir em Lisboa. Indícios de uma pequena produção artística, principalmente no mercado de partituras, estão em alguns bancos de dados de acervos portugueses. Mas, ao que tudo indica, Geraldo passa a se dedicar a outras atividades econômicas. Mesmo longe dos palcos, nas décadas posteriores, Geraldo Magalhães era sempre lembrado e elogiado em notas sobre a música popular brasileira.

Construindo respeitabilidade: as fotografias de Geraldo Magalhães

Geraldo Magalhães e suas parceiras tinham fotografias publicadas nos jornais e em revistas ilustradas constantemente. Ao observar essas imagens, fica evidente o cuidado e a construção social que os artistas dispensavam nas fotografias. A produção de imagens constituía um campo de disputas. Esse tipo de suporte foi essencial na construção de estereótipos de classe, gênero e raça. Os artistas negros tiveram que lidar com uma grande quantidade de imagens racistas que circulavam em capas de partitura, em charges publicadas em periódicos, entre outros suportes. Ademais, para vários sujeitos, a produção fotográfica ganhou outros sentidos, sendo acionada como ferramenta importante para a afirmação de estratégias de respeitabilidade.

Na imagem abaixo, por exemplo, Nina Teixeira e Geraldo Magalhães posam de forma elegante, com roupas modernas. Geraldo de fraque e cartola e Nina com chapéu florido e vestido rodado. Como demonstrado em trabalho anterior, a vestimenta era uma importante estratégia de construção de respeitabilidade para afro-brasileiros no período pós-abolição. O uso das roupas certas transmitiria imagens de respeitabilidade, credibilidade e modernidade, no sentido de não ser identificado com a figura do escravizado, mas do novo sujeito negro moderno e cosmopolita. (PEREIRA, 2015).

¹⁸ *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 10 de maio de 1916, p. 10.

Geraldo Magalhães e Nina Teixeira

Almanack dos Teatros, 1909, p.126

As roupas ainda serviam para construir a identidade social e de gênero. No jornal humorístico *O Rio Nô*, certo “Vagabundo” que assinava a coluna “Rua do Ouvidor”, costumeiramente fazia troça de vários personagens. Na edição de 21 de junho de 1905, ao falar sobre Geraldo Magalhães afirmava que ele

estava mesmo lindo, pois trajava fraque de rabicho de jumento, colete de elegância de caveira de defunto, calças de cavanhaque de soldado de polícia quando não tem força para soprar o grilo e chapéu de quatro bicos feito de borracha do Pará.¹⁹

Da perspectiva do autor, Geraldo Magalhães se esforçava, sem sucesso, na demonstração de elegância. Não se fazia esse tipo de descrição sobre sujeitos brancos. Apenas os negros passavam por esses julgamentos. Carolina Vianna Dantas e Martha Abreu, na coleção personagens do pós-abolição ao analisar a trajetória do deputado negro Monteiro Lopes, observam que o deputado também fazia da vestimenta uma estratégia de afirmação social, em uma sociedade que o rejeitava enquanto um homem negro que era deputado. (ABREU & DANTAS, 2020). Era no esforço de demonstrar que dominavam os códigos de conduta e vestimenta que Geraldo Magalhães e Monteiro Lopes, como vários outros homens e mulheres negros, negociavam sua presença nos espaços públicos.

¹⁹ “Rua do Ouvidor”. *O Rio Nô*, Rio de Janeiro, 21 de junho de 1905, p. 5.

Além da vestimenta, Geraldo Magalhães sempre se posiciona nas fotografias como o importante artista que era. Suas poses não são casuais, ele é extremamente cuidadoso em suas fotografias. Em todas elas, ele acionava uma imagem de altivez como parte de sua estratégia pessoal de afirmação. Mesmo em registros mais descontraídos, como na foto abaixo, o artista está sempre com roupas elegantes.

Geraldo Magalhães e Nina Teixeira em Lisboa

Geraldos — o duetto brasileiro

Revista Brasil-Portugal, 1º de agosto de 1908

Publicada na revista *Brasil-Portugal*, para divulgar o espetáculo no Coliseu dos Recreios, a imagem retrata Geraldo e Nina em pose de dança. Provavelmente, o registro foi feito em Lisboa, e fica evidente o sentido de elegância e modernidade reivindicado pelos artistas através da escolha dos trajes e acessórios. A construção social de imagens como a de Geraldo e Nina pode ser entendida como uma das estratégias utilizadas por pessoas negras no enfrentamento do racismo. A partir das fotografias, Geraldo Magalhães procurou atuar no registro do que era moderno, reproduzindo poses elegantes, participando ativamente da indústria fonográfica e se apresentando em Paris. Propôs, assim, outro lugar para homens de cor como ele. Suas imagens narram possibilidades de outros modos de existência para a população não branca.

Com a artista Alda Soares, cuja parceria durou mais tempo, várias imagens da dupla circularam pelos periódicos brasileiros. Essas imagens, produzidas nas viagens à Europa, tinham por objetivo não só registrar, mas também serem usadas como ilustração em matérias que

tematizavam o sucesso da vida artística no exterior. A fotografia abaixo foi publicada na revista *Fon-Fon*, em abril de 1912. Nela, estão Geraldo Magalhães e sua parceira Alda Soares, em Paris.

Geraldo Magalhães e Alda Soares

Fon-Fon, 20 de abril de 1912. p.36

Como é possível observar na fotografia, Geraldo Magalhães e Alda Soares posam de forma elegante. Seus trajes eram sempre formais: em todas as fotografias o artista aparece usando fraque ou terno, algumas vezes ainda fazia uso de monóculo e cartola. Em entrevista para *A Tribuna*, ao descrever Geraldo, o repórter destacava o hábito do artista de usar “luvas cor de marrom”.²⁰

Com Alda Soares, que era uma mulher branca, Geraldo chegou até a estampar uma capa do *Jornal de Theatro e Sports*, o que era uma exceção para artistas negros como ele.

²⁰ A entrevista que tive acesso foi transcrita na revista *O Malho*, Rio de Janeiro, 17 de abril de 1909, p. 26.

Capa da revista *Theatro e Sport*

Jornal de Theatro & Sport, 13 de maio de 1916

As imagens publicadas dão indícios de que Geraldo e Alda sabiam da importância desses registros para sua projeção pública como artistas no mercado de diversões. Para ambos, os significados eram bem diferentes. Alda, como uma mulher branca no mundo artístico, precisava lidar com estereótipos de gênero. Já Geraldo, como um homem negro, enfrentava outras opressões. A representação de homens negros nos periódicos trazia características que os colocavam em situação de marginalidade social.

As fotografias de Geraldo Magalhães narram uma história das disputas sobre o que era o moderno. Elas marcam visualmente no campo cultural o que deveria ser o elegante e o moderno. Ao observar essas imagens, ficou perceptível uma preocupação com a performance representada nessas fotos. As posições escolhidas por Geraldo, por exemplo, são muito parecidas e se circunscrevem ao circuito transnacional de consumo da dança de pares. Certamente essas poses podem ser incluídas como parte das trocas de experiências proporcionadas pelos trânsitos culturais.

São inúmeras as fotografias dos artistas publicadas e replicadas no Brasil e em Lisboa. De alguma forma, Lisboa trouxe algum sentimento maior de reconhecimento artístico por Geraldo Magalhães. Na década de 1930, Geraldo Magalhães e Alda Soares fixam residência de vez por lá.

Projetando a carreira em diferentes circuitos artísticos

Ao acompanhar a trajetória de Geraldo Magalhães, fica evidente seu caráter empresarial. Dentro do que era possível, o artista buscou a ascensão profissional e o reconhecimento em um concorrido mercado de diversões, se reinventando muitas vezes como artista. Foi cantor, dançarino, ator, autor, diretor entre outras possibilidades de atuação na vida artística. Além disso, participava de uma forte rede associativa que envolvia artistas, autores e cronistas que articulavam juntos diferentes atividades culturais.

Era o caso, entre outros, da Festa da Canção Regional, realizada em 1917 e organizada por Geraldo Magalhães e Rego Barros. A festa aconteceu no teatro Recreio e tinha por objetivo a apresentação de “canções genuinamente brasileiras dos Estados do Norte, Centro e Sul”.²¹ Dentre os participantes estavam Catulo da Paixão Cearense, Frederico Rocha, Medina de Souza, Pepa Delgado, Sates Ribeiro, o maestro Felipe Duarte e os autores Bastos Tigre, Raul Pederneiras e Calixto Cordeiro.²² A iniciativa não deixava de ser um momento de se discutir o nacional. Ao olharem e valorizarem as diferentes tradições musicais, esses sujeitos também estavam refletindo com profundidade sobre os sentidos da modernidade.

Dentre as muitas outras atividades desempenhadas por Geraldo Magalhães, também estava a organização de uma companhia teatral. Em 1918, os jornais anunciavam a criação da “Troupe Geraldo-Maria Lina” que viajaria pelos estados brasileiros apresentando espetáculos de variedades.²³ Maria Lina Negri (1884-1940), conhecida como Maria Lina ou ainda Maria Lino foi uma artista que nasceu na Itália e veio ainda criança para o Brasil. Atuou em várias revistas e chegou a se apresentar dançando maxixe em dupla por Paris com o dançarino Duque. Não demorou muito para que o grupo começasse a aparecer nos jornais sem o nome de Geraldo e enfatizando apenas Maria Lina. O artista se desligou da trupe pouco tempo depois da primeira viagem realizada para Porto Alegre.²⁴

No mercado de partituras de música para piano, o artista não obteve tanto sucesso comparado a artistas como o dançarino Duque. A partir da segunda metade do século XIX, a indústria de partituras se tornou um importante espaço de divulgação e projeção de artistas. Muitos dos intérpretes tinham suas fotografias estampadas nas capas e ainda a afirmação de que a música era parte de seu repertório. Essa indústria também foi responsável pela criação de “fluxos transnacionais de gêneros associados às danças de salão”, permitindo a circulação desses registros

²¹ *O País*, Rio de Janeiro, 20 de março de 1917, p.8.

²² *O País*, Rio de Janeiro, 20 de março de 1917, p.8.

²³ *Comédia Jornal de Teatro*, Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1918, p. 6.

²⁴ *Jornal de Teatro e Sports*, Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1918, p. 9.

em diferentes contextos, chegando muitas vezes antes dos próprios artistas (ARAGÃO, 2016; ABREU, 2017).

Mas em Portugal, algumas partituras de autoria do repertório d'Os Geraldos, publicadas pela Sasseti & C.^a Editores, sem indicação de data de impressão, fizeram parte do circuito de vendas. Em uma delas, a foto de Geraldo estampa a capa. E, embora o repertório fosse da dupla, a artista mulher não aparece. Esse silenciamento em relação à parte feminina das duplas também acontecia com outros duetos. As mulheres eram invisibilizadas igualmente nos próprios nomes adotados pelas duplas e pelos articulistas nos jornais.

Capa da partitura Franqueza Rude

Franqueza Rude, Biblioteca Nacional de Portugal, s.d.

De fato, muitos artistas brasileiros conseguiram articular redes de contatos que os permitiram ultrapassar as fronteiras nacionais, explorando “um mundo de entretenimento transnacional”. (SHAW, 2018; SEIGEL 2009). A presença desses sujeitos nas rotas internacionais do mercado de entretenimento demonstra que esses artistas estavam não só atentos à modernidade, como viam na projeção artística, para além das fronteiras nacionais, uma possibilidade de ascensão.

Nesse sentido, Lisboa de fato foi um destino importante na trajetória artística de Geraldo Magalhães. Além das partituras já citadas, Pedro Aragão, em artigo sobre a indústria fonográfica, identificou gravações de Geraldo Magalhães pela Gramophone de Lisboa (ARAGÃO, 2016). Suas passagens por lá eram constantemente anunciadas nos periódicos locais e foram inclusive

reproduzidas nos jornais de Madri. Em dezembro de 1913, por exemplo, no periódico *Eco Artístico*, nas colunas de notícias estrangeiras, anunciava-se a apresentação da dupla no Colyseu dos Recreios. Na nota, afirmava-se que “os duetistas brasileiros *Os Geraldos*, muito conhecidos do nosso público por terem atuado durante uma grande temporada em diferentes locais de Lisboa, arrancaram aplausos de todos”²⁵.

Paris também era parte importante da rota artística da modernidade negra. E a presença de Geraldo nesse circuito também estava registrada nas folhas francesas. Como a pequena nota, publicada em janeiro de 1908, na qual os duetistas eram anunciados na l’Etoile-Palace com apresentação de “notável número de danças e canções brasileiras”²⁶.

Geraldo Magalhães sabia da importância de circular tanto no âmbito local como em redes mais amplas. Apresentava-se em grandes centros urbanos e em pequenas cidades do interior. Em uma suposta entrevista ao jornal *Imparcial*, o artista teria feito a seguinte afirmação:

Fazemo-nos acompanhar de um pianista, rapaz talentoso, que encontramos no Norte. Meu amigo, não avalia a dificuldade que há em se encontrar maestros em algumas cidades do interior. Por esse motivo, entramos em negociações com o rapaz a que me refiro e eis resolvido o problema. Ele indo a Europa hão de lhe dar, ao voltar, o valor que tem. Comigo sucedeu mais ou menos isto.

– Realmente tem razão. Uma viagem transatlântica valoriza no nosso meio os artistas.

– Ah! Não há dúvida. Mas, concordemos: a nossa capital está hoje que é uma maravilha; em todo caso a Europa... é a Europa.²⁷

Na notícia podemos perceber que circulava a ideia de que os artistas brasileiros só seriam valorizados no seu país se tivessem uma carreira na Europa. Ainda assim, para artistas negros, essa circulação permitiu trocas e intercâmbios culturais com outros sujeitos afro-diaspóricos. As escolhas profissionais de Geraldo Magalhães demonstram que o artista buscou diferentes maneiras de se representar e de se articular no mundo do entretenimento.

Apontamentos Finais

Por volta do ano de 1930, Geraldo Magalhães e Alda Soares optaram por ficar de vez em Portugal e não mais fazer turnês pelo Brasil. De acordo com algumas notas da imprensa, os artistas fixaram residência na rua Antero de Quental, em Lisboa. Não sabemos por quanto tempo Geraldo ainda atuou como artista por lá. Jota Efegê afirma que o brasileiro passou a trabalhar como representante de uma fábrica de vinhos (EFEGÊ, 1975). Em 1964, uma nota no *Diário de Notícias*

²⁵ *Eco Artístico*, 05 de dezembro de 1913, p. 49. Biblioteca Nacional da Espanha [tradução da autora].

²⁶ *Le Petit Parisien*, 31 de janeiro de 1908, p. 4. Biblioteca Nacional da França [tradução da autora].

²⁷ *O Imparcial*, Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1912, p. 6.

afirmava que Almirante pretendia “convidar o cançonetista” para “abrilhantar o mês da cançoneta”.²⁸ O evento era uma proposta de Almirante para a comemoração dos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro, mas pelos indícios o evento não aconteceu.

Geraldo Magalhães, juntamente com o artista Eduardo das Neves e Benjamim de Oliveira, eram destaques na virada do século XIX para o século XX. Mas foram aos poucos sendo apagados da história da música popular brasileira. A trajetória artística de Geraldo deixa evidente que, mesmo com toda a dificuldade que artistas negros tiveram para se estabelecer no mercado de entretenimentos, alguns deles conseguiram com muita luta acionar múltiplas resistências e ações na busca por reconhecimento. A presença desses sujeitos nos palcos e na indústria fonográfica não deixava de reproduzir hierarquias de gênero, raça e classe, constituindo-se em marcadores de diferença. Contudo, demonstram que, por meio de múltiplas estratégias de luta e subversão, esses sujeitos conquistaram seus protagonismos no entretenimento.

Referências bibliográficas

ABREU, Martha; DANTAS, Carolina. *Monteiro Lopes e Eduardo das Neves: histórias não contadas da primeira república* [livro eletrônico] Niterói: Eduff, 2020.

ABREU, Martha. *Da senzala ao palco: canções escravas e racismo nas Américas, 1870- 1930*. Fundação de Desenvolvimento da Unicamp-Funcamp (UNICAMP), 2017.

ARAGÃO, Pedro. Diálogos luso-brasileiros no Acervo José Moças da Universidade de Aveiro: um estudo exploratório das gravações mecânicas (1902-1927). *OPUS*, v. 22, n. 2, p. 83-114, 2016.

BUTLER, Kim. "A nova negritude no Brasil: Movimentos pós-abolição no contexto da diáspora africana". In: ABREU, M. C.; DANTAS, C. V. (Org.); MATTOS, H. (Org.); Monsma, Karl (Org.); Loner, Beatriz (Org.). *Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, volume 3 Cultura, Relações Raciais e Cidadania*. 1a. ed. Niterói: EDUFF, 2014. v. 3., op. cit.

EDMUNDO, Luiz. *O Rio de Janeiro do meu tempo*, Rio de Janeiro: Conquista, 1957.

EFEGÊ, Jota. *Maxixe: a dança excomungada*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2009.

FERRAZ, Leidson Malan Monteiro de Castro. “O teatro no Recife da década de 1930: outros significados à sua história”. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2018.

²⁸ *Diário de Notícias*, Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1964, p. 19.

GILROY, Paul. *O Atlântico negro: Modernidade e dupla consciência*. Verso, 1993.

PEREIRA, J. C. Com que Roupa? O associativismo recreativo e a questão da moralidade entre os trabalhadores do Rio de Janeiro da Primeira República. *Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro*, v. 9, p. 411-423, 2015.

PEREIRA, J. C. *A Era do Maxixe: A história social de uma dança nacional (1870-1930)*. Curitiba: Editorial Casa, 2022.

PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Negociações impressas: a imprensa comercial e o lazer dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Primeira República. *História (São Paulo)*, v. 35, 2016.

PEREIRA, L. A. M. (Org.). *Ecos Noturnos*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2018. v. 1.

REIS, Ângela. *Cinira Polônio, a divette carioca: estudo da imagem pública e do trabalho de uma atriz no teatro brasileiro da virada do século XIX*. Arquivo Nacional, 1999.

SEIGEL, Micol. *Uneven encounters: making race and nation in Brazil and the United States*. Duke University Press, 2009.

SHAW, Lisa. *Tropical Travels: Brazilian Popular Performance, Transnational Encounters, and the Construction of Race*. University of Texas Press, 2018.

TINHORÃO, José Ramos. *Os sons que vêm da rua*. Editora 34, 2005.